

TABIY FANLAR INTEGRATSIYASIDA ORGANIK DEHQONCHILIKNING AHAMIYATI

¹Rixsivoy Tellyaev Shomaxamadovich, ²Ilhom Mamatkulov Ibragimovich

¹Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti, laboratoriya mudiri, q.x.f.d. professor Turon fanlari
akademigi, ²Denov tadbirkorlik pedogogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14228924>

Dunyo bo'yicha keskin iqlim o'zgarishlari, qaerlardadir havo haroratini keskin ko'tarilishi yoki pasayishi, qurg'oqchilik yoki minglab gektar hajmdagi qishloq xo'jaligi yer maydonlarini suv bosishi, sho'rlanish, tuproq degradatsiyasi hamda deyarlik yer yuzasi bo'yicha unumdorlikni, pirovardida qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi va sifatini pasayishiga olib kelmoqda. Mazkur ekologik taranglik sharoiti qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishda hamda o'simliklarni himoya qilishda juda katta miqdorda mineral o'g'itlar, pestitsid, gerbitsid va boshqa kimyoviy vositalar sharoitida yetishtirilgan oziq-ovqatlarni iste'mol qilinishi oqibatida insonlar immuniteti keskin pasayib bormoqda. Buning natijasida dunyo aholisida kasallik turlarini ortishi, ayniqsa yangilarini epidemiya yoki pandemiyalar holatida tez-tez sodir bo'lishi juda katta tashvish uyg'otmoqda.

Ma'lumki, O'zbekiston tuproq-iqlim sharoitida dehqonchilikning tabiiy resurslari qat'iy cheklanganligi sir emas. Chunki, o'simliklar qoni hisoblangan sug'oriladigan suvlarning 85 foizi transchegaraviy hisoblanadi. Shuningdek, global iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, ayniqsa Orol dengizini qurishi oqibatlari mamlakat dehqonchilik yuritish sistemasini tahlikali holatga qo'ymoqda. Ma'lumki, so'nggi yillarda keskin iqlim o'zgarishi, sug'orish suvlarini yetishmasligi, sho'rlanish, tuproq degradatsiya darajasini ortishi natijasida dehqonchilikning eng yaxshi mahalliy qishloq xo'jaligi navlarining chidamlilik va bardoshlilik ko'rsatkichlarini pasayishi sababli, an'anaviy texnologiyalarni qo'llashda hosildorlikni kamayib borish qonuniyati kuzatilmoqda. Bu esa mamlakat dehqonchilik yuritish sistemasini butkul qayta ko'rib chiqilishini, ya'ni tabiiy fanlar integratsiyasini kuchaytirilgan holda tashkil etishni taqozo etmoqda. Chunki, shu kungacha foydalanib kelinayotgan qishloq xo'jaligi ekinlarining tur, navlari hamda ularni yetishtirish agrotexnologiyalari bugungi ekologik va atrof-muhit holatiga mos kelmay, vegetatsiya davomiyligi, hosildorlik hajmini hamda sifati va saqlanishni qisqarish qonuniyati kuzatilmoqda. [1]. Buning asosiy sababi, mamlakat qishloq xo'jaligida qo'llanilayotgan barcha navlar 100% suv ta'minotiga mo'ljallangan bo'lib, hozirgi yuqori harorat, qurg'oqchilik, sho'rlanish va boshqa stress omillarga bardoshlilik darajasini pastligi hisoblanadi. [2].

Shuningdek, xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra kuzgi bug'doy, sholi va boshqa asosiy oziq-ovqat ekinlari bo'yicha hosildorlik 2030 yilda 4 foizdan 2050 yilda 7-14 foizgacha kamayishi bashorat qilinmoqda. [3]. (FAO zahiralari hisoboti, 2017).

Bunday tahlikali holatdan chiqish uchun davlatimiz tomonidan ilm-fanga e'tibor kuchaytirilib, suvtejamkor qishloq xo'jaligi ekin turlari, navlari hamda yetishtirish agrotexnologiyalarini yaratish, mavjudlarini takomillashtirish, bu boradagi dunyo tajribalaridan keng miqyosda foydalanishga va amaliyotga joriy etishga "davlat starti" berildi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Xalqaro paxtachilik komitetining ICAC (2022) ma'lumotlariga ko'ra, g'ozada eng yuqori, ayniqsa azotli o'g'itlar qo'llashda O'zbekiston 5-o'rinni egallab, o'rtacha 180 kg tashkil etadi. Azotning tuproq ekologiyasi, mikrobiologik faoliyotga ta'siri yuqori, lekin fosfor va kaliy o'g'itlarini qo'llashda Xitoy, Avstraliya, Braziliyaga nisbatan ancha past darajada. Shuning

uchun ham dunyo olimlari tomonidan O‘zbekistonda g‘o‘za hosildorligi ortmayabti degan fikr bildirilmoqda. [4]. Aslida esa bizning hamda boshqa olimlarimizning ma‘lumotlariga ko‘ra, respublika paxtachilik kompleksi sharoitida organik moddalar tanqisligi eng asosiy sabab hisoblanadi. Tuproqda mikroorganizmlarni faol rivojlantiruvchi asos, tuproqning organik xamirturushi, dorojjiysi yo‘q! Endi biz ayrim olimlar tomonidan taklif etilayotgan minglab gektar maydonda beda ekinini yetishtira olmaymiz. Chunki, 1990 yilda aholi soni 22 mln nafar bo‘lgan bo‘lsa, hozirda 37 mln.ni tashkil etmoqda. Chorvachilikni ham keskin rivojlantira olmaymiz. Chunki yer, suv, ozuqa muammo? Ozigina organik go‘ng mikrobiologik o‘g‘itlar va boshqa organik moddalar, chiqitlarni qo‘llagan holda organo-mineral kompost tayyorlash hozirgi holatda yagona samarali usul hisoblanadi. [5].

Ana endi savol tug‘iladi? Ushbu tahlikali holatda qanday chora-tadbirlar ko‘rilishi kerak? Davlat miqyosida bunday global dehqonchilik sistemasini o‘zgartirish uchun avvalambor maxsus qaror yoki farmon asosida kamida 2-3 yillik keskin tayyorgarlik ishlari ko‘rilishi respublika hamda viloyatlararo qishloq xo‘jaligiga taalluqli bo‘lgan barcha sohalar bo‘yicha talab va uning yechimi prognozlarini, iqtisodiy samaradorligi hisob-kitoblari olib borilishini taqozo etadi.

Shuningdek, ushbu jarayonda ekologiya va atrof-muhit muhofazasi hamda tabiiy fanlar integratsiyasiga alohida e‘tibor qaratiladi, ya‘ni tuproq hamda ekologik muhit jonlantirishi zarur.

Buni yanada aniqroq tushuntirish uchun bir misolni keltirsak.

Yuqorida qayd etilgan muammolar faqat O‘zbekiston uchun hamda Markaziy Osiyo davlatlarigina taalluqli bo‘lmay, balki deyarlik butun dunyo davlatlariga ham muhim qiyinchiliklar tug‘dirmoqda. Buni samarali dehqonchilik yer maydonlari hamda aholi soni kam bo‘lgan hududlarda yechimi nisbatan oson. Lekin, aholi sonini dehqonchilik yer maydoniga nisbatan hamda demografik o‘sish sur‘ati yuqori bo‘lgan, ayniqsa qurg‘oqchilik, sug‘orish suvlari tanqis bo‘lgan davlatlarda juda katta muammolar keltirib chiqarmoqda.

Ma‘lumki, organik dehqonchilikka talab yil sayin dunyo bo‘yicha ortib bormoqda. Buning asosiy sabablari barchamizga ayon. Davlat qanchalik boy, rivojlangan bo‘lsa, sanoat turlari ham rivojlanib ekologiya va atrof-muhitga zarari shunchalik yuqori. Endilikda ularning yer maydonlarida ekologik toza mahsulotlar yetishtirishning imkoniyatlari cheklangan. Xalqaro organik mahsulotlar bozorida esa narx-navo yuqori. Shuning uchun ushbu davlatlar Afrika yoki boshqa qit‘alardagi iqtisodiy darajasi past bo‘lgan, yirik sanoat komplekslari umuman qurilmagan, uy hayvonlari, asosan qo‘l kuchi yordamida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtiriladigan hududlar bilan shartnoma asosida ekologik toza yoki organik mahsulotlar yetishtirish hozirgi davrda keskin avj olmoqda. Lekin, shuni alohida ta‘kidlash joizki, ular mahsulot yetishtiruvchilarga o‘zlarining qat‘iy talab, standartlarini belgilaydilar. Ushbu talablar bajarilmagan holatlarda organik deb nomlangan mahsulot sotib olinmay, jarimaga tortiladi.

Endi savol tug‘iladi, organik mahsulot nima uchun kerak? Bu bo‘yicha qisqacha, zamon talabiga mos bo‘lgan qisqacha ma‘lumotlar rasmda keltirilgan.

Demak, organik mahsulot yoki xalqimiz tilida ekologik toza mahsulot yetishtirish uchun barcha tabiiy hamda yangi yoʻnalishlar boʻyicha yaratilgan fanlar mujassamlashtirilib qoʻllaniladi. Jumladan: ekologiya va atrof-muhit muhofazasi, biologiya, geografiya, botanika, biologik xilma-xillik, fizika, seleksiya va urugʻchilik, umumiy dehqonchilik, tuproqshunoslik va agrokimyoy, melioratsiya va sugʻorma dehqonchilik, oʻsimliklarni himoya qilish, mikrobiologiya, fitopatologiya, fiziologiya, oʻsimlikshunoslik, mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash va boshqalar qayd etilgan. Keltirilgan fanlarning asosiy qismini tabiiy fanlar egallashining guvohi boʻlmoqdamiz.

Demak, mazkur respublika ilmiy-amaliy konferensiya mavzusi “Tabiiy fanlar integratsiyasining istiqbollari” institut rahbariyati tomonidan nomlanishi davr talabiga mos, oʻta dolzarb deb hisoblaymiz. Institut jamoasiga tabiiy fanlar hamda uning pedagogiyasini rivojlantirishga munosib kadrlar tayyorlashda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sattorov M.A., Tellyaev R.Sh. Sostoyanie i perspektivy razvitiya risovodstva Uzbekistana. Materialy mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii 24-25 aprelya 2024 g. Federalnoe gosudarstvennoe byudjetnoe nauchnoe uchrejdeniya “Federalnyy nauchnyy sentr risa” st 315-321.
2. Tellyaev R.Sh. Posledstviya globalnogo izmeneniya klimata i vysixaniya Aralskogo morya. Sbornik statey mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. Andijan, 13 maya 2022. S. 249-253.
3. FAO xaxiralari hisoboti, 2017.
4. Xalqaro paxtachilik komitetining ICAC maʼlumotlari, 2022 y.
5. Adabiy maʼlumotlar hamda koʻp yillik tajribalar asosida muallif manbasi.